

CHET TILLARINI RIVOJLANTIRISH

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi

Fergana state university, teacher, shdushatova@pf.fdu.uz

Axrorjonova Viloyatxon Axrorjon qizi

Fergana state university, 3rd year student

Annotatsiya: Agar talabalar o'z tillarida bo'lishni xohlasalar, yangi tillarni muntazam ravishda o'rganish kerak. Yangi tilni o'rganish juda foydali bo'lishdan tashqari, qiziqarli hamdir. Yangi tillarni o'rganuvchilar butun miyalarini faollashtiradi, funkcionallikni yaxshilaydi va ular yangi ko'nikmalarini biznes muhitida yoki sayohat qilishda qo'llashlari mumkin.

Kalit so'z va iboralar: chet tili, ta'lim, sayohat, til ko'nikmalari, akadem maqom, talaffuz.

Annotation: If students want to be in their own language, new languages should be learned regularly. In addition to being very useful, learning a new language is fun. New language learners activate their entire brains, improve functionality, and they can apply their new skills in a business environment or when traveling.

Keywords and phrases: foreign language, education, travel, language skills, akadem status, pronunciation.

Аннотация: новые языки необходимо регулярно изучать, если учащиеся хотят быть на своем родном языке. Изучение нового языка-это не только очень полезно, но и весело. Изучающие новые языки активируют весь свой мозг, улучшают функциональность и могут применять свои новые навыки в деловой среде или во время путешествий.

Ключевые слова и фразы: иностранный язык, образование, путешествия, языковые навыки, академический статус, произношение.

Muammo ko'pincha talabalarning yangi til ko'nikmalarini mashq qilishlari uchun sinfdoshlari bo'lganda paydo bo'ladi, chunki ular haftada bir yoki ikki marta yig'ilishadi. Agar talabalar o'z tillarida bo'lishni xohlasalar, yangi tillarni muntazam ravishda o'rganish kerak. Bu erda siz tilni bilish darajasiga qanday erishishingiz mumkin.

Filmlar va televizorlar bilan yangi tilingizni yaxshilang

O'rganmoqchi bo'lgan tilingizdan foydalanadigan filmlar va teleko'rsatuvlarni tomosha qiling va tinglang. O'yin-kulgi - kognitiv assotsiatsiyalar tufayli yangi so'zlarni eslab qolishning ajoyib usuli va talabalar so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni osonroq o'rganadilar.

Tinglash qobiliyati yaxshilanadi va subtitrlar imlo va yozish qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi.

Ushbu vositadan foydalanadigan talabalar ushbu tilda mahalliy aholi tomonidan qanchalik tez gapirishlari bilan tanishadilar. Yana bir muhim afzallik shundaki, tillarni o'rganish butun miya ishtiroki tufayli miya faoliyatini kuchaytiradi. Akademik maqomingizdan qat'i nazar, miya faoliyati oshadi va o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortib boradi.

Til ilovasidan foydalaning

Texnologiya shu qadar rivojlanganki, siz xohlagan tilni o'rganish uchun bepul ilovalarni yuklab olishingiz mumkin. Til ilovalari turli xil tillarni taklif qiladi, ularning barchasi o'z ona tilini yaxshi biladiganlar tomonidan so'zlashadi.

Talaffuz to'g'ri, shuning uchun o'quvchilar so'zlarni keraklicha talaffuz qilishni o'rganadilar va yangi mahoratni o'zlariga mos keladigan darajada tez o'rganadilar. Shunchaki ilovani yuklab oling, tilingizni tanlang va boshqa vazifalar orasida vaqtingiz bo'lganda mashq qiling.

Siz boshlang'ich kursdan boshlashingiz va mini-testlar yordamida o'rganishni oshirishingiz mumkin. Bir necha marta testlarni topshirganingizdan so'ng va yangi so'zlar uzoq muddatli xotirangizga kiritilganiga ishonchingiz komil bo'lsa, keyingi

bosqichga o'ting. Agar birinchi til ilovangizni yuklab olishingiz faqat asosiy ko'nikmalarni ta'minlasa, boshqasini qidiring va bo'shliqlarni boshqa o'rganish vositalari bilan to'ldiring.

Tilni yaxshi bilmaslik, ishlayotgan topshiriqlaringizga ishonchingiz komil bo'lmasligini anglatadi. Bunday holda, EduBirdie-ning inshoni plagiat uchun tekshirish vositasi eng yaxshi variantdir. Bu sizga tasodifiy plagiat, parafraz xatolar, patchwriting va boshqa ko'p narsalarni tekshirishga yordam beradi.

Musiqaning tinglang va o'qing

Agar siz til kursiga qo'shilgan bo'lsangiz, siz allaqachon o'qish materiallarini olgan bo'lasiz. Ushbu ishni ko'rib chiqing va o'qish qobiliyatingizni oshirish uchun Internetdagi boshqa manbalarni toping. Rivojlansangiz, ko'proq so'zlar tanish bo'lib, tilda gapirish qobiliyatingizni oshiradi. Musiqaning tinglang, chunki bu sizning o'rganishingizni rivojlantirish uchun yana bir qiziqarli vositadir.

Birinchidan, siz tanlagan tilingiz bilan bog'liq madaniyatni o'rganasiz; musiqaning tinglash ajoyib kayfiyatni ko'taradi, sizning so'z boyligingiz va talaffuzingiz yaxshilanadi va siz asosiy o'quv materialidan tashqari og'zaki so'zni o'rganasiz.

Qurilmalar va ijtimoiy tarmoqlarda tillarni o'rnatish

Smartfonlar va ijtimoiy media platformalari sizning yangi tilingizni aks ettirish uchun tezda sozlanishi mumkin. Telefoningizda va ijtimoiy media akkauntlarida odatiy tilingizni o'zgartirish til bilan tanishishni rag'batlantiradi va sizni boshqacha munosabatda bo'lishga majbur qiladi. Telefoningiz va ijtimoiy media akkauntlari sozlamalariga tashrif buyuring va qimmatli o'zgarishlarni amalga oshirish uchun ko'rsatmalarga rioya qiling.

Tez orada siz lug'atga o'rganib qolasiz, ma'noni bog'laysiz va oxir-oqibat yangi tilingizda o'ylashni boshlaysiz.

Bundan tashqari, bu o'rganish tezligini oshirishning qiziqarli usullari, chunki siz o'z tilingizda "do'stlik so'rovi" yoki "matnli xabar" nimani anglatishini

allaqachon bilasiz, shuning uchun siz tezda ishonchga ega bo'lasiz va ko'proq o'rganishni xohlaysiz.

Ona tilida so'zlashuvchilar bilan do'stlashing

Mashq qilish uchun ona tilida so'zlashuvchini toping va ular bilan do'stlashing, chunki bu tilni tezda tushunishning eng yaxshi usuli. Hududingizdagi mahalliy novvoyxonalar, restoranlar va supermarketlarni tekshiring, u erda kimdir bu tilda gapiradimi yoki yo'qmi.

Agar siz muntazam ravishda mashq qilish uchun kimdir bilan do'stlasha olmasangiz, hech bo'lmaganda mahalliy savdogarlar sizga ularning tilini o'rganishga yordam berishdan xursand bo'lishadi. Ular sizning talaffuzingizni tezda tuzatadi va so'z boyligingizni yaxshilashga yordam beradi.

Mahalliy biznes egalari sizga rasmiy o'quv materialida mavjud bo'lmagan so'z va jargon turlarini ham o'rgatishlari mumkin.

Yangi tilni o'rganish qiyin bo'lishi mumkin, lekin eng muhimi, qiziqarli bo'lishi kerak. Yangi lug'atni tezda to'plash va talaffuzni yaxshiroq o'rganish uchun ushbu vositalardan foydalaning. Tez orada siz ona tilida so'zlashuvchi sifatida yaxshi bo'lish yo'lida bo'lasiz, shunda ular sizning tilni bilishingizdan hayratda qoladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
2. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
4. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).

5. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
6. Мирахмедова, Х. Т., Аликулов, И. Т., & Эгамова, С. Ш. (2022). Артралгия у пациентов, переболевших Ковид-19.
7. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
8. Kasimova, M. B., Makhamatkhojaeva, K. B., Kakhkharova, S. B., & Akhmadjonova, M. A. (2022). The Drug Alphakalcidol Effectiveness in Osteoporosis in Patients with Systemic Sclerodermia. *Texas Journal of Medical Science*, 10, 71-75.
9. Касимова, М. Б., Ахмедова, Н. А., Махаматходжаева, Х. Б., Шарапов, З., Худойназаров, А., & Кадирова, Ш. (2022). Erap-1 and il-23r as a leading genetic predictors of development of ankylosing spondyloarthritis.
10. Dushatova, S., & Mamajonova, S. (2022). "ICEBERG PRINCIPLE" AS A STYLISTIC FEATURE OF E. HEMINGWAY'S SHORT STORY "THE OLD MAN AND THE SEA. *Science and innovation*, 1(B8), 1931-1934.
11. Касимова, М. Б., & Джамалов, А. Ш. (2022). *Структура коморбидности при ревматоидном артрите* (Doctoral dissertation, Санкт-Петербург).
12. Shokhsanam, D., & Abdugarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
13. Boymuratovna, B. G., Shokhsanam, B., & Kamola, P. PROBLEMS OF RATIONALIZATION OF NUTRITION OF PREGNANT WOMEN.

14. Буранова, Г. Б. (2016). ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО КОЛЛЕДЖА КАШКАДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (10-4), 10-13.
15. Мирахмедова, Х. Т., Саидрасулова, Г. Б., & Нарзиев, Н. М. (2022). Анкилозловчи спондилоартритли беморларда HLA-b 27.
16. Kambarova, D. (2022). The importance of teacher speech culture in foreign language teaching. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(2), 174-180.
17. Kambarova, D. (2022). TALABALARNING RAQAMLI TEXNOLOGIYA VA O'ZINI-O'ZI BOSHQARISH ORQALI NUTQ KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(9), 141-144.